

AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO E INFORMAÇÃO SOCIAL SOBRE A VACINAÇÃO NO CENÁRIO PÓS-PANDEMIA DE COVID-19

46

¹Gisele Braga de Sousa, ¹Amanda Karen Maia Martins, ¹Raina Magalhães Barcelos, ²Josimar Oliveira Eloy.

e-mail: giselefarm@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1. Aluno(a) do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará;
2. Orientador, Docente Doutor da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: A pandemia de Covid-19 propiciou, além do elevado número de óbitos, o aumento da desinformação e dúvidas acerca da vacinação, gerando, assim, um impacto social negativo na confiança a essa tecnologia de imunização (FREITAS et al., 2021; BRASIL, 2022). Com isso, necessita-se avaliar quais fatores estão colaborando com esse impasse na saúde pública.

Objetivos: Elaborar, aplicar e analisar um formulário virtual de investigação da percepção e informação popular acerca da vacinação. **Métodos:** Para o formulário, empregou-se um estudo descritivo, abordando, além de impressões pessoais, tópicos acerca da vacinação como: calendário vacinal, prevenção de doenças, grupos de risco e doenças como gripe, COVID, BCG e HPV, utilizou-se do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a segurança dos dados fornecidos. Realizou-se o preenchimento do formulário com residentes do bairro Rodolfo Teófilo utilizando-se do programa "Google Planilhas" para comparar os resultados alcançados. **Resultados e Discussão:** A partir dos dados obtidos com o formulário, observou-se dos participantes que 66,7% eram mulheres e mais de 70% tinham mais de 40 anos. Como parâmetro social, constatou-se que os entrevistados detinham escolaridade variada, tendo a porcentagem de concludentes do ensino médio (33,3%) correspondente a porcentagem dos concludentes do ensino fundamental (33,3%). Em relação à divulgação das campanhas de vacinação, destacou-se o poder midiático das unidades de saúde como principal fonte de informação. Na adesão vacinal, a dose de reforço contra a COVID-19 foi a

mais citada entre aqueles que relataram terem se vacinado no ano de 2024 (58,3%). A hesitação social à vacinação pós-pandemia de COVID-19 apresentou-se em 50% dos questionados, destacando-se os sintomas semelhantes à doença (41,7%) e o medo (20%) como os principais fatores influenciadores, contudo, para aqueles que não demonstraram receio às vacinas nesse cenário pós pandêmico, evidencia-se como principais fatores motivadores a garantia de segurança contra doenças (41,7%) e a proteção de familiares vulneráveis (25%). Ao questionar o conhecimento comum acerca dos grupos prioritários, as gestantes, as crianças e os idosos foram os grupos mais lembrados pelos participantes, além disso, no entendimento sobre o calendário vacinal, identificaram-se divergências ao relacionar cada faixa etária a uma doença prevenível por vacinas, as vacinas BCG e HPV se sobressaíram por ocasionar menor unanimidade de respostas. Conclusão: Desta forma, conclui-se que, a predominância e existências das unidades de saúde como fonte de informação reforça sua relevância na orientação da população, mas as divergências no conhecimento sobre o calendário vacinal indicam a necessidade de estratégias educativas mais acessíveis. Assim, apesar do receio intensificado pela pandemia, a vacinação ainda é amplamente reconhecida como essencial para proteger grupos vulneráveis da comunidade avaliada no estudo.

PALAVRAS CHAVE: Imunização ativa; Pandemia COVID-19; Desinformação.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Calendário Nacional de Vacinação, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br>. Acesso em: 12 de Fev. 2025.

FREITAS, T. R. et al. Percepção pública sobre vacinação e desinformação durante a pandemia de Covid-19. Revista Brasileira de Saúde Pública, 2021.

